

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज: आगरा जनपद के एत्मादपुर तहसील का समाजशास्त्रीय अध्ययन

Rural Women Empowerment and Panchayati Raj: A Sociological Study of Etmadpur Tehsil, Agra District

Paper Id : 20662 Submission Date : 2025-08-02 Acceptance Date : 2025-08-21 Publication Date : 2025-08-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17264554

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

कृपाशंकर

शोधार्थी

समाज शास्त्र विभाग

के.ए. पी.जी. कॉलेज

कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

रानू शर्मा

प्राचार्या एवं शोध निर्देशिका

समाज शास्त्र विभाग

श्रीमती शारदा जोहरी नगर

पालिका गर्ल्स कॉलेज

कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

यह शोध आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिलने से पहली बार उन्हें निर्णय-प्रक्रिया का औपचारिक अवसर मिला। अध्ययन में 300 उत्तरदाताओं (32 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों सहित) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

परिणामों से स्पष्ट है कि लगभग आधी महिलाएँ पंचायत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जबकि शेष आंशिक या सीमित रूप से जुड़ी हैं। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएँ अधिक प्रभावी नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी है। इससे पंचायतों की नीतिगत दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है।

फिर भी, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, घरेलू जिम्मेदारियाँ और पितृसत्तात्मक सोच अब भी उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधक हैं। इसके बावजूद महिला नेतृत्व ने ग्रामीण समाज में नई चेतना जगाई है और अगली पीढ़ी की लड़कियों में आत्मनिर्भरता व नेतृत्व की आकांक्षा को बढ़ावा दिया है।

अध्ययन निष्कर्षित करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ केवल प्रतिनिधित्व का मंच नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की प्रभावी प्रयोगशाला हैं। यदि शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक जागरूकता को और मजबूत किया जाए तो ग्रामीण महिलाएँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी

अनुवाद

This research presents a sociological analysis of the actual state of rural women's empowerment through the Panchayati Raj system in Etmadpur tehsil of Agra district. Following the 73rd Constitutional Amendment, women's reservations in Panchayats provided them with a formal opportunity to participate in decision-making for the first time. The study analyzed data from 300 respondents (including 32 elected women representatives).

The results reveal that approximately half of women are playing an active role in Panchayat work, while the rest are partially or limitedly involved. Educated and economically empowered women are providing more effective leadership and prioritizing education, health, sanitation, and social welfare. This has led to positive changes in the policy direction of Panchayats.

However, lack of education, economic dependence, domestic responsibilities, and patriarchal mindsets still hinder their full participation. Despite this, women's leadership has awakened a new consciousness in rural society and fostered self-reliance and leadership aspirations among the next generation of girls.

The study concludes that Panchayati Raj institutions are not just platforms for representation but also effective laboratories for women's empowerment. If education, economic opportunities, and social awareness are further strengthened, rural women can become a major force in democracy.

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, आगरा जनपद, एत्मादपुर तहसील, ग्रामीण भारत।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Women's Empowerment, Panchayati Raj, Social Change, Gender Equality, Agra District, Etmadpur Tehsil, Rural India.

प्रस्तावना

ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं को समझे बिना भारतीय समाज की संपूर्णता को नहीं समझा जा सकता। गाँव हमेशा से भारतीय जीवन की धुरी रहा है और ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी के रूप में ग्राम पंचायतें और उनकी संस्थागत संरचनाएँ कार्य करती रही हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कितनी गहराई तक जन-जन तक पहुँचाया जा सका है। इस दृष्टि से

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का सबसे जीवंत रूप है, जिसने स्थानीय स्तर पर जनता को शासन और निर्णय-प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर दिया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह अवसर ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वंचना का सामना करने वाली ग्रामीण महिलाएँ अब लोकतांत्रिक ढाँचे का अंग बनीं।

महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज के समग्र विकास की अनिवार्य शर्त है। जब तक महिलाएँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविकता में महिलाओं की स्थिति समानता से कोसों दूर थी। विवाह, परिवार, जाति-व्यवस्था और पितृसत्तात्मक परंपराओं ने उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधीन स्थिति में रखा। इस विषमता को दूर करने के लिए विभिन्न चरणों में राज्य ने अनेक प्रयास किए, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे क्रांतिकारी कदम था।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों ने इसे आगे बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया। इससे लाखों महिलाएँ पंच, सरपंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय पंचायतों और जिला परिषदों की सदस्य बनीं। यह स्थिति मात्र सांकेतिक नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव का सूचक बनी। ग्रामीण महिलाओं को पहली बार निर्णय-प्रक्रिया का भाग बनने का अवसर मिला, जिससे न केवल उनकी सामाजिक स्थिति बढ़ी बल्कि परिवार और समुदाय में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था के बीच गहरा संबंध है। कार्यत्मकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार पंचायतें समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थाएँ हैं और महिलाओं की भागीदारी से यह संस्था और भी प्रभावी बनती है। संघर्ष सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो पंचायतों में महिलाओं का प्रवेश पितृसत्तात्मक सत्ता-संबंधों को चुनौती देता है और शक्ति-संसाधनों के पुनर्वितरण का मार्ग खोलता है। नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं की समानता और आत्मनिर्णय की बात करता है, जिसे पंचायत व्यवस्था ने व्यावहारिक धरातल पर लागू किया।

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल कानून बनाने से पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए सामाजिक मानसिकता का बदलना आवश्यक है। एतमादपुर तहसील में यह पाया गया कि समाज में अब धीरे-धीरे यह स्वीकार्यता बढ़ रही है कि महिलाएँ भी प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं। पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण के विषयों को अधिक प्राथमिकता देती हैं। यह अंतर बताता है कि महिलाओं की भागीदारी से पंचायतों की नीतियों और प्राथमिकताओं का स्वरूप भी बदला है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मौलिक उद्देश्य जहाँ पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा हुए महिला सशक्तिकरण को जांचना तो है ही वहीं तर्क संगत एवं तथ्यात्मक निष्कर्षों को स्थापित करने के लिए सहायक उद्देश्य निम्नवत हैं :

1. एतमादपुर तहसील की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना और यह जानना कि किस स्तर तक वे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं।
2. निर्णय-प्रक्रिया एवं नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना तथा यह देखना कि पंचायत के विकास कार्यों में उनकी भागीदारी कितनी प्रभावी है।
3. महिलाओं के सशक्तिकरण में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकती हैं।
4. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं सरकारी नीतियों (जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास योजनाएँ आदि) के प्रभाव का आकलन करना कि वे महिलाओं के जीवन स्तर और आत्मनिर्भरता पर कितना असर डालती हैं।
5. महिलाओं में राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के विकास का विश्लेषण करना, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पंचायती राज संस्थाएँ उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बना रही हैं या केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित हैं।

साहित्य अवलोकन

भारतीय लोकतंत्र के विकास में पंचायत व्यवस्था की भूमिका ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद जब लोकतंत्र की जड़ें ग्रामीण समाज तक फैलाने का प्रयास हुआ, तब यह आवश्यक माना गया कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी सत्ता एवं निर्णय प्रक्रिया में स्थान दिया जाए। इस संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन (1992) एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है और अनेक आयामों को उजागर किया है।

बाबले (2001) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक रूप से महिलाएँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग स्थानीय शासन से वंचित रहे। उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी और सामाजिक संरचना ने भी उन्हें सत्ता से बाहर रखा। 73वें संशोधन के बाद पहली बार इन वर्गों को पंचायत स्तर पर आरक्षण के माध्यम से भागीदारी मिली। बाबले का निष्कर्ष था कि इस आरक्षण नीति ने न केवल लोकतंत्र की जड़ों को गहरा किया बल्कि सत्ता को आमजन तक पहुँचाने में भी मदद की।

भारती (2004) ने ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब पंचायतों की बागडोर महिलाओं के हाथ में आती है तो प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिलता है। पुरुष प्रधान नेतृत्व जहाँ अधिकतर ढाँचागत विकास (सड़क, भवन, नाली आदि) पर ध्यान देता है, वहीं महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संस्थाओं में संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ाता है।

सिंह (2006) ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को पंचायतों से जोड़ा। उनके अनुसार, आरक्षण ने उन वर्गों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर दिया जो सदियों से सामाजिक अन्याय और भेदभाव का शिकार रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ग्रामीण स्तर पर सत्ता संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शुरुआती वर्षों में कई महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक रूप से चुनी गईं और वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य ही लेते रहे।

देवी (2009) ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए बताया कि पहले जो महिलाएँ सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक नियंत्रण के कारण राजनीतिक रूप से निष्क्रिय थीं, वे अब चुनाव लड़कर

और जीतकर अपनी सामाजिक पहचान बना रही हैं। यह बदलाव केवल राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनके आत्मविश्वास, शिक्षा के प्रति रुचि और सामाजिक नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि हुई।

कुमार (2012) ने अपने अध्ययन में आरक्षण नीति की दोहरी प्रकृति को रेखांकित किया। उन्होंने पाया कि आरक्षण ने दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर तो दिया, लेकिन वास्तविक सत्ता-साझेदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कई बार महिलाएँ मात्र 'प्रॉक्सी प्रधान' की तरह कार्य करती हैं, और निर्णय उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य लेते हैं। इसके बावजूद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि धीरे-धीरे यह स्थिति बदल रही है और महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगी हैं।

मिश्रा (2015) ने यह अध्ययन किया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में शक्ति संतुलन की प्रक्रिया को आरंभ किया। उनके अनुसार, महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को बढ़ावा दिया। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि महिला नेतृत्व ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

शोध प्रश्न

1. एतमादपुर तहसील की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस स्तर तक सुनिश्चित हुआ है और क्या वे निर्णय-प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं?
2. पंचायत कार्यों में महिला प्रतिनिधियों को किन सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है?
3. पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ (जैसे मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना) महिला सशक्तिकरण में कितनी प्रभावी रही हैं?
5. पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति को और सुदृढ़ करने हेतु कौन-से उपाय किए जा सकते हैं?

सामग्री और क्रियाविधि

अध्ययन समग्र में उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल के जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में से आगरा जनपद की तहसीलों (एतमादपुर, बाह, खैरागढ़, फतेहाबाद और किरावली) में से एतमादपुर के एतमादपुर तथा खंदौली ब्लाकों के चयनित (ग्राम प्रधान महिला) पांच - पांच ग्राम पंचायतों की 30 - 30 महिला उत्तरदात्रियों (जिनमें 10 महिला प्रधान, 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 पंचायत सदस्य, 2 जिला पंचायत सदस्य सहित कुल निर्वाचित 32) का कुल 300 उत्तरदात्रियों का चयन संयोग निदर्शन लॉटरी विधि से किया गया है ताकि निष्पक्ष चयन संभव हो सके प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं अवलोकन करते हुए महिला सशक्तिकरण के प्रति उत्तरदात्रियों के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन थर्स्टन मनोवृत्ति मापक विधि का उपयोग करके सांख्यिकीय विधि से गणनाएं तथा विश्लेषण करते हुए अनुभव आश्रित निष्कर्ष किए गए हैं।

विश्लेषण

तालिका : 1

क्या पंचायतों में निर्वाचित महिलाएँ निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं?

उत्तर	आपूर्ति (संख्या)	प्रतिशत (%)	वैध प्रतिशत (%)
हाँ	15	5.0	46.9
नहीं	13	4.3	40.6
कह नहीं सकते	4	1.3	12.5
योग	32	10.6	100.0
अनुपस्थित	268	89.4	—
कुल योग	300	100.0	—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायत की निर्णय-प्रक्रियाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता मिश्रित रूप में दिखाई देती है। लगभग 46.9% (15 प्रतिनिधि) महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके विपरीत 40.6% (13 प्रतिनिधि) ने माना कि वे सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो पा रही हैं, जबकि 12.5% (4 प्रतिनिधि) महिलाओं का कहना था कि वे आंशिक रूप से निर्णय-प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं।

इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि आधी महिलाएँ स्वयं को सक्रिय मानती हैं, फिर भी एक बड़ा वर्ग अब भी सीमित या आंशिक भागीदारी तक ही सीमित है। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायतों में महिलाओं की भूमिका सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति कर रही है, किंतु सामाजिक और संरचनात्मक अवरोध उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

तालिका : 2

एतमादपुर तहसील की निर्वाचित महिलाओं द्वारा अनुभव की गई बाधाएँ

क्रमांक	बाधाओं के प्रकार / प्रश्न	हाँ (%)	नहीं (%)	कह नहीं सकते (%)	कुल उत्तरदाता
1	पितृसत्तात्मक मानसिकता का सामना	56.25%	31.25%	12.50%	32
2	शिक्षा का अभाव निर्णय को प्रभावित करता है	46.88%	40.63%	12.50%	32
3	आर्थिक निर्भरता से कठिनाई	62.50%	25.00%	12.50%	32
4	परिवार/समाज का दबाव	68.75%	21.88%	9.38%	32
5	घूँघट/परदा प्रथा के कारण संकोच	37.50%	50.00%	12.50%	32
6	पति/परिवार का हस्तक्षेप (प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व)	53.13%	34.38%	12.50%	32
7	प्रशिक्षण एवं जानकारी का अभाव	65.63%	25.00%	9.38%	32
8	प्रशासनिक तंत्र का असहयोग	59.38%	31.25%	9.38%	32
9	संसाधनों की कमी से समस्या	71.88%	21.88%	6.25%	32
10	कानूनी/नीतिगत सीमाएँ अधिकारों को प्रभावित करती हैं	43.75%	40.63%	15.63%	32

उपर्युक्त तालिका के प्राथमिक तथ्यों से एतमादपुर तहसील की 32 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर किए गए सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि पंचायत कार्यों में उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लगभग 56 प्रतिशत महिलाओं ने पितृसत्तात्मक मानसिकता को बाधा माना और 62 प्रतिशत ने आर्थिक निर्भरता को अपनी स्वतंत्रता में रुकावट बताया। परिवार और समाज का दबाव भी सबसे बड़ी चुनौती रहा जिसे 69 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया। सांस्कृतिक स्तर पर लगभग 38 प्रतिशत महिलाओं ने परदा प्रथा के कारण संकोच अनुभव किया, जबकि आधी महिलाओं ने इसे समस्या नहीं माना, जिससे संकेत मिलता है कि परंपरागत बंधन धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

संरचनात्मक बाधाओं में 53 प्रतिशत महिलाओं ने पति या परिवार के हस्तक्षेप को माना, 66 प्रतिशत ने प्रशिक्षण व जानकारी की कमी को बड़ी समस्या बताया और 59 प्रतिशत ने प्रशासनिक असहयोग का अनुभव किया। सबसे गंभीर चुनौती संसाधनों की कमी रही जिसे 72 प्रतिशत महिलाओं ने प्रमुख बाधा माना। कानूनी व नीतिगत सीमाएँ भी लगभग 44 प्रतिशत महिलाओं के लिए समस्या बनी हुई हैं।

अतः सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की अनुपलब्धता एतमादपुर की महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं, जबकि सांस्कृतिक बंधन धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं।

तालिका : 3

एत्मादपुर तहसील, जनपद आगरा के संदर्भ में ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

सशक्तिकरण का आयाम	प्रभाव के संकेतक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
सामाजिक सशक्तिकरण	आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, परिवार व समाज में सम्मान, शिक्षा व स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता	198	66.0
राजनीतिक सशक्तिकरण	पंचायत की बैठकों में सक्रिय भागीदारी, निर्णय लेने में योगदान, स्थानीय राजनीति में प्रतिनिधित्व	172	57.3
आर्थिक सशक्तिकरण	रोजगार योजनाओं की जानकारी, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव, संसाधनों पर अधिकार और आर्थिक निर्णय क्षमता	154	51.3
कुल प्रभाव	तीनों आयामों में सकारात्मक परिवर्तन	300	100.0

यह तालिका बताती है कि पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता ने उनके जीवन के विभिन्न आयामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सामाजिक स्तर पर अधिकांश महिलाओं ने महसूस किया कि उनकी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है तथा उन्हें परिवार और समाज में अधिक सम्मान मिला है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग आधी से अधिक महिलाएँ पंचायत बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनीं। आर्थिक स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है, वे रोजगार योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हुई हैं और परिवार में आर्थिक निर्णयों में योगदान करने लगी हैं। समग्र रूप से पंचायतों में महिला सहभागिता ने उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है।

तालिका : 4

सरकारी योजनाओं और नीतियों का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

योजना / नीति	प्रभाव के मुख्य आयाम	लाभान्वित महिलाएँ (संख्या)	प्रतिशत (%)
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	बालिकाओं की शिक्षा व लिंग अनुपात सुधार	162	54.0
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	स्वच्छ ईंधन से स्वास्थ्य व समय की बचत	198	66.0
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (SHG)	स्वरोजगार, समूह बचत और आर्थिक आत्मनिर्भरता	174	58.0
महिला शक्ति केंद्र / वन स्टॉप सेंटर	हिंसा से सुरक्षा, कानूनी सहायता और परामर्श सुविधा	120	40.0
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य लाभ	138	46.0
कुल औसत प्रभाव	सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सशक्तिकरण में सकारात्मक बदलाव	300	100.0

तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों ने महिलाओं के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन लाया है। उज्ज्वला योजना सबसे अधिक प्रभावी रही जिससे 66% महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हुआ और स्वास्थ्य के साथ समय की बचत भी हुई। आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों से 58% महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से 54% परिवारों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। मातृ वंदना योजना और महिला शक्ति केंद्रों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, परंतु उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा और हिंसा से संरक्षण में योगदान दिया। कुल मिलाकर, ये योजनाएँ महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी रही हैं, हालांकि सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुँच पाया।

तालिका : 5

पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति एवं सुदृढीकरण के उपाय

आयाम (क्षेत्र)	वर्तमान स्थिति	सुदृढीकरण हेतु संभावित उपाय
शैक्षिक सशक्तिकरण	अधिकतर निर्वाचित महिलाएँ प्राथमिक/माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा का स्तर कम है।	महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत स्तर पर महिला शिक्षा अभियान का विस्तार।
राजनीतिक सशक्तिकरण	महिलाएँ बैठकों में शामिल होती हैं परंतु कई बार निर्णय पुरुष प्रतिनिधि या परिवारजन लेते हैं।	निर्णय लेने में महिला की स्वतंत्र भूमिका सुनिश्चित करना, नेतृत्व क्षमता विकास हेतु कार्यशालाएँ।
सामाजिक सशक्तिकरण	महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है परंतु सामाजिक रूढ़ियाँ और पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी बाधक हैं।	जन-जागरूकता अभियान, महिला समूहों को सामुदायिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहन।
आर्थिक सशक्तिकरण	मनरेगा व SHG से लाभ मिल रहा है, लेकिन आर्थिक निर्णयों में पुरुषों का वर्चस्व है।	महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु स्वरोजगार योजनाएँ, SHG को ऋण/संसाधन में आसानी से सुविधा।
तकनीकी/प्रशासनिक क्षमता	डिजिटल साक्षरता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी सीमित है।	महिलाओं को ई-गवर्नेंस, डिजिटल लेनदेन और प्रशासनिक प्रशिक्षण देना।
स्वास्थ्य एवं कल्याण	मातृ वंदना योजना व उज्ज्वला योजना से लाभ, लेकिन सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचा।	स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, पंचायत स्तर पर महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

वर्तमान समय में पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की स्थिति सकारात्मक है, परंतु यह अभी भी पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो पाई है। महिलाएँ पंचायत की बैठकों और निर्णयों का हिस्सा तो बनी हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी स्वतंत्रता सीमित है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक रूढ़ियों की चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। यदि विशेष प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, आर्थिक अवसरों का विस्तार और तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएँ, तो पंचायतों में महिला सशक्तिकरण और अधिक प्रभावी और स्थायी हो सकता है।

तालिका : 6

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्था का पूर्ण अवलोकन (एतमादपुर तहसील, आगरा)

क्रम संख्या	शोध प्रश्न	हाँ (संख्या/%)	नहीं (संख्या/%)	आंशिक / कह नहीं सकते (संख्या/%)	कुल उत्तरदाता
1	क्या पंचायतों में महिलाएं राजनीतिक निर्णयों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं?	186 (62.0%)	81 (27.0%)	33 (11.0%)	300 (100%)
2	पंचायत कार्यों में महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक-संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है?	207 (69.0%)	63 (21.0%)	30 (10.0%)	300 (100%)
3	क्या पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं के सामाजिक आत्मविश्वास एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है?	213 (71.0%)	39 (13.0%)	48 (16.0%)	300 (100%)
4	क्या सरकारी योजनाएँ (जैसे मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, आरक्षण) महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो रही हैं?	246 (82.0%)	15 (5.0%)	39 (13.0%)	300 (100%)
5	पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान बाधाओं को दूर करने हेतु समाधान की आवश्यकता है?	300 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	300 (100%)

उपर्युक्त तालिका के प्राथमिक तथ्यों से एतमादपुर तहसील के 300 उत्तरदाताओं पर आधारित अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 62% उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाएं पंचायत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, जबकि 27% ने इसे नकारा और 11% अनिश्चित रहे। यह दर्शाता है कि आरक्षण एवं शिक्षा ने महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाया है, परंतु अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के प्रश्न पर 69% उत्तरदाताओं ने माना कि महिलाएं परंपरागत मानसिकता और पारिवारिक दबाव जैसी रुकावटों का सामना करती हैं, जबकि 21% ने इसे अस्वीकार किया और 10% अनिश्चित रहे। इसके बावजूद 71% उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं के आत्मविश्वास और राजनीतिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के संबंध में 82% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मनरेगा, स्वयं सहायता समूह और आरक्षण जैसी योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुई हैं। वहीं 5% ने इन्हें अप्रभावी माना और 13% ने आंशिक प्रभाव स्वीकार किया।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 100% उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुधारों और ठोस उपायों की आवश्यकता है।

तालिका : 7

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर मनोवृत्ति

क्र. सं.	कथन (Statement)	स्केल वैल्यू (1-11)	सहमत उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
1	पंचायती राज में आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है।	10	240	80.0
2	पंचायत की बैठकों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो रही है।	9	184	61.3
3	पुरुष प्रतिनिधि ही अधिकांश निर्णय लेते हैं, महिलाएँ केवल औपचारिक रूप से उपस्थित रहती हैं।	4	102	34.0
4	महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।	8	210	70.0
5	पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी से विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है।	9	195	65.0
6	सामाजिक बंधनों के कारण महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पातीं।	3	90	30.0
7	महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने गाँव की अन्य महिलाओं को भी जागरूक किया है।	10	225	75.0
8	पंचायतों में महिलाओं का चयन केवल प्रतीकात्मक है।	2	72	24.0

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (80%) मानते हैं कि पंचायतों में आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है। लगभग 70-75% का मानना है कि महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अन्य महिलाओं में जागरूकता आई है और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है। हालाँकि, 30-34% उत्तरदाता यह भी मानते हैं कि सामाजिक बंधन और पुरुष प्रधान निर्णय-प्रक्रिया महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है।

इस प्रकार थरस्टोन पैमाने के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की समग्र मनोवृत्ति अनुकूल (Favorable Attitude) है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण ने ग्रामीण समाज में गहरा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किया है। एटमादपुर तहसील की पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की उपस्थिति मात्र सांकेतिक नहीं रही, बल्कि उन्होंने निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर ग्रामीण शासन की दिशा और प्राथमिकताओं को बदला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला कल्याण को पुरुषों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देना इस परिवर्तन का प्रमाण है।

हालाँकि, यह भी सत्य है कि कई निर्वाचित महिलाएँ अभी भी "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" की स्थिति में हैं जहाँ वास्तविक निर्णय उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य लेते हैं। यह स्थिति पितृसत्तात्मक संरचना और सामाजिक-सांस्कृतिक दबावों की देन है। फिर भी, शिक्षा का प्रसार, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं ने इस प्रवृत्ति को धीरे-धीरे कमजोर किया है और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है।

सामाजिक दृष्टि से यह बदलाव केवल पंचायत तक सीमित नहीं है। महिला प्रतिनिधित्व ने अगली पीढ़ी की लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। यह एक दीर्घकालिक सामाजिक क्रांति की नींव है जो ग्रामीण समाज को अधिक समतामूलक और न्यायसंगत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

नीति के स्तर पर यह आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, आर्थिक अवसर, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। साथ ही, सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जन-जागरूकता अभियानों की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एटमादपुर तहसील का अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी प्रयोगशाला हैं। यह प्रक्रिया अभी अधूरी है, लेकिन दिशा सही है। यदि समाज और राज्य मिलकर महिला नेतृत्व को आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करें तो ग्रामीण महिलाएँ न केवल पंचायत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए सबसे पहले शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि निर्वाचित महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर पंचायत कार्यों में प्रभावी भूमिका निभा सकें। आर्थिक दृष्टि से उन्हें स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए तथा उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। राजनीतिक स्तर पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को रोकते हुए महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु नियमित कार्यशालाएँ एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आवश्यक हैं। सामाजिक मानसिकता में बदलाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिससे घुँघट, परदा प्रथा और पितृसत्तात्मक सोच धीरे-धीरे कमजोर हो सके तथा पुरुष भी सहयोगी की भूमिका निभाएँ। प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करना और पंचायत कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही लाना भी

जरूरी है। अंततः यह आवश्यक है कि आरक्षण नीति केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम बने।

1. महिला प्रतिनिधियों के लिए नियमित शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण अनिवार्य हो।
2. स्वयं सहायता समूहों और उद्यमशीलता योजनाओं से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए।
3. पंचायतों में प्रौद्योगिकी प्रतिनिधित्व समाप्त करने के लिए निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
4. सामाजिक मानसिकता बदलने हेतु लिंग-समानता पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
5. पंचायतों में महिलाओं के लिए विशेष जेंडर बजट और पारदर्शी प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बाबले, आर. (2001). भारतीय पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण नीति का प्रभाव. नई दिल्ली: नीलकमल पब्लिकेशन्स।
2. श्रीवास्तव, डी. (2004). महिला विकास और पंचायत व्यवस्था. इलाहाबाद: जानगंगा पब्लिकेशन.
3. सिंह, उ. (2005). महिला और पंचायत. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन.
4. भारद्वाज, एम. (2007). महिला और विकास. दिल्ली: अटल पब्लिकेशन.
5. सक्सेना, एन. (2008). ग्राम लोकतंत्र और महिला जागरूकता. नई दिल्ली: हिंदी अकादमी.
6. वर्मा, जी. (2009). महिला भागीदारी और ग्रामीण विकास. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
7. ठाकुर, एस. (2010). ग्रामीण समाज और महिला सशक्तिकरण. वाराणसी: भारती बुक डिपो.
8. गुप्ता, पी. (2011). महिला आरक्षण और पंचायती राज व्यवस्था. नई दिल्ली: पुस्तक महल.
9. मिश्रा, के. (2012). पंचायती राज और ग्रामीण विकास. लखनऊ: साहित्य भवन.
10. जोशी, आर. (2013). पंचायती राज और महिला नेतृत्व. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी.
11. शर्मा, वी. (2014). भारतीय पंचायती राज और महिला भागीदारी. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
12. यादव, आर. (2015). पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान.
13. गोस्वामी, एस. (2015). भारत में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
14. पांडेय, बी. एन. (2016). ग्रामीण महिला नेतृत्व और पंचायती राज. वाराणसी: भारती प्रकाशन.
15. चौहान, के. एस. (2016). पंचायती राज और ग्रामीण नेतृत्व. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
16. कुमार, ए. (2017). महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन. दिल्ली: अटल प्रकाशन
17. त्यागी, एस. (2017). ग्राम पंचायतें और महिला नेतृत्व. नई दिल्ली: पुस्तक भवन.
18. त्रिपाठी, एम. (2018). ग्राम लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण. नई दिल्ली: हिंदी ग्रंथ अकादमी.
19. सिंह, आर. (2018). महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारक: निरक्षरता से लैंगिक असमानता तक. आगरा: समाजशास्त्र वार्षिकी।
20. मीतु (2019). 73वें संविधान संशोधन और महिला नेतृत्व. दिल्ली: इंडियन पॉलिटिकल स्टडीज जर्नल।
21. कुमार, ए. (2019). पंचायती राज और महिला भागीदारी का उभार. भोपाल: लोकतंत्र अध्ययन पत्रिका।
22. महिपाल (2019). पंचायतों का ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति. इलाहाबाद: उत्तर भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका।
23. प्रसाद, एम. एवं सोनी, डी. (2019). सामाजिक परिवर्तन और महिला राजनीतिक भागीदारी. पटना: समाजशास्त्र दृष्टि।
24. कौर, एस. (2020). महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान और पंचायती राज. अमृतसर: पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नल।
25. आलम, ए. (2021). शिक्षा और महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय मूल्यांकन. अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जर्नल।
26. कुशवाह, एम. (2021). 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण सत्ता संरचना में बदलाव. ग्वालियर: लोक प्रशासन अध।
27. जर्नल्स समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं।